

Lesnické hospodářské postupy ve vztahu k zásobě uhlíku v lesních půdách

Certifikovaná metodika

verze 1 pro certifikační řízení

Jiří Novák

Ondřej Špulák

Dušan Kacálek

Vít Šrámek

Věra Fadrhonsová

Kateřina Hellebrandová

2026

Výzkumný ústav
lesního hospodářství
a myslivosti, v. v. i.

Obsah:

1. Úvod	2
1.1. Zvýšení množství uhlíku v atmosféře	2
1.2. Poutání a ztráty půdního uhlíku.....	2
2. Cíl metodiky	4
3. Východiska pro tvorbu metodiky	4
3.1. Hlavní poznatky	4
3.2. Zásoby uhlíku v půdě podle cílových hospodářských souborů (CHS).....	8
4. Vlastní popis metodiky – podpora sekvestrace uhlíku v lesních půdách	10
4.1. Druhová skladba.....	10
4.2. Struktura lesního porostu	12
4.3. Hospodářský způsob	13
4.4. Tvar lesa	14
4.5. Obmýtlí	15
4.6. Těžba	16
4.7. Obnova lesa	17
4.8. Zalesnění nelesních půd	18
4.9. Výchova lesa	20
4.10. Shrnutí	21
5. Srovnání novosti postupů	23
6. Popis uplatnění metodiky	23
7. Ekonomické aspekty	24
8. Dedikace výzkumnému projektu	25
9. Literatura	26
9.1. Seznam použité související literatury	26
9.2. Seznam publikací, které předcházely metodice.....	32
10. Přílohy	33

1. Úvod

1.1. Zvýšení množství uhlíku v atmosféře

Uhlík je základním stavebním prvkem živé hmoty, který je poután do organických látek v průběhu fotosyntézy a následně prochází všemi přeměnami hmoty autotrofních i heterotrofních organismů, včetně jejich odumřelých zbytků až po fosilní materiály jako je uhlí, ropa či zemní plyn (Berner, Lasage 1989). Zároveň je uhlík součástí oxidu uhličitého, který je hlavním skleníkovým plynem přispívajícím ke globálnímu oteplování a jehož koncentrace v atmosféře se zvýšily od předindustriálního období (r. 1750) do současnosti přibližně o 45 % (IPCC 2021). Pokud pomineme svrchní vrstvy zemské kůry a hluboké vrstvy oceánů, představuje vegetace a půda největší zásobárnu uhlíku na Zemi, ve které je uloženo zhruba 2 000–3 000 Gt uhlíku. Oproti tomu v atmosféře je uloženo „pouze“ 830–860 Gt (Kayler et al. 2017; Friedlingstein et al. 2020). Vztah mezi uhlíkem v půdě a v atmosféře je díky půdní respiraci velice úzký a jeho poutání v půdě je z hlediska koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře podstatné. Například uvolnění 0,5 kg uhlíku z 1 m² půdy odpovídá nárůstu koncentrace CO₂ ve sloupci vzduchu nad stejnou plochou o cca 125 ppm (Conen et al. 2005). Tato hodnota je jen o málo nižší, než je polovina předpokládané koncentrace CO₂ ve vzduchu v 19. století před začátkem průmyslové revoluce (do 280 ppm; Eggleton 2013). V současné době se koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu pohybuje nad hodnotou 420 ppm (NASA 2026) a představuje hlavní motor pro probíhající změnu klimatu. Tato situace vede k potřebě využívání účinných a zároveň nekomplikovaných mitigačních (nápravných) opatření, jež by umožnila zvýšené poutání uhlíku v biomase či v půdách. Jedním z nich je péče o lesní porosty včetně půd, na kterých rostou. Lesy celého světa poutají 45 % zásoby uhlíku na povrchu Země; podstatná část této zásoby je obsažena v půdě (Jarvis et al. 2005), která je ostatně dominantním zásobníkem uhlíku ve všech terestrických ekosystémech a pod všemi typy vegetačního krytu (Nave et al. 2019). Množství uhlíku, které lesy poutají, je odhadováno na 295 Gt v živé biomase, 68 Gt v opadu a mrtvém dřevě a 296 Gt v lesní půdě (FAO 2020). V temperátních lesích činí poměr průměrné zásoby půdního uhlíku vůči uhlíku poutanému ve vegetaci 2:1 (Jarvis et al. 2005). Vzhledem k tomu, že modely dopadu klimatické změny na půdu ukazují, že lze očekávat zvýšení intenzity uvolňování uhlíku z půdy, a tím pokles jeho zásob (Marková et al. 2016), je třeba věnovat lesním půdám jako významné součásti globálního koloběhu uhlíku zvýšenou pozornost.

1.2. Poutání a ztráty půdního uhlíku

Vstup uhlíku do půd se děje prostřednictvím vegetace, především ve formě opadu (Bowden et al. 2014), odumřelých jemných i hrubých kořenů (Sokol a Bradford 2019) i kořenových exudátů (Feng et al. 2022) s významnou přeměnou organických látek

prostřednictvím hub a mikroorganismů (Panchal et al. 2022). Uvolňování uhlíku z lesních půd do atmosféry probíhá především mikrobiální respirací (Sierra et al. 2015), extrémním případem pak může být hoření svrchních organických vrstev půdy. Lesní ekosystémy prostřednictvím stromové vrstvy zajišťují výrazný vstup uhlíku do půdy a zároveň udržují specifické mikroklima přízemní vrstvy, které do značné míry omezuje respiraci. Důležitým předpokladem pro ukládání uhlíku v lesních půdách je tedy kontinuita vegetačního krytu. Z toho důvodu je někdy kriticky nahlíženo zejména na holosečný hospodářský způsob měnící v daném místě dočasně vegetační poměry, a tím i vstupy organické hmoty prostřednictvím opadu do půdního prostředí. Na holosečích dochází k redukci horizontů nadložního humusu (hrabanky), jak z důvodu počáteční absence nového opadu, tak i vzhledem k rychlejšímu rozkladu humusu vlivem vyšších teplot, vlhkosti i změnám v poměru živin (Covington 1981). Opad rostlin raných stádií sukcese je také snáze rozložitelný. Následná obnova nadložního humusu je podmíněna zvýšenou produkcí opadu (včetně dřevního). Zásoba C v nadložním humusu po holosečné těžbě může klesnout až o třetinu, méně v jehličnatých a smíšených porostech než v porostech listnatých. Jestliže však dojde při zpracování těžebních zbytků (např. frézováním) k jejich promísení se svrchní půdou, může se zásoba dokonce zvýšit (Novotný et al. 2024).

Negativní vliv holosečí na zásobu uhlíku v minerální půdě se v případě úspěšné obnovy nebo při užití šetrné přípravy půdy zpravidla neprokázal (Czimczik et al. 2005; Nave et al. 2010). Většinou však dochází k poklesu celkových zásob půdního uhlíku, který je často patrný několik desetiletí. Podle studie Menichetti et al. (2025) v boreálních lesích Finska trvalo cca 40 let u smrku a 70 let u borovice, než půdy opět dospěly do bodu, kdy byla ztráta půdního uhlíku kompenzována jeho příjmem prostřednictvím opadu. V českých podmínkách se nicméně na kalamitních holinách změna celkové zásoby organické hmoty v humusové vrstvě ani změna zásoby uhlíku v humusu neprojevila (Novotný et al. 2024). Jiné zdroje (Menichetti et al. 2025) uvádějí, že může dojít i ke krátkodobě významnému navýšení zásoby uhlíku z důvodu náhle zvýšeného vstupu dosud nerozložených těžebních zbytků. Významnou složku ukládání uhlíku mohou v temperátním klimatu představovat mladé porosty (Chen et al. 2020), a to jak po obnově lesa (obnově porostů na lesní půdě), tak zejména po zalesnění (vznik porostů) na půdách nejčastěji zemědělských (Ménard et al. 2023). Určité riziko pro očekávané ukládání uhlíku v biomase dřevin může představovat snížení přírůstu vlivem častějších období sucha (Jocher et al. 2021).

Je tedy zřejmé, že zásoba a koloběh uhlíku v lesních půdách jsou ovlivňovány mnoha faktory, přičemž jedním z těch, které může člověk aktivně řídit, je volba postupů lesnického hospodaření.

2. Cíl metodiky

Cílem metodiky je doporučit pro lesnickou praxi takové postupy, které podpoří udržení či zvýšení zásoby uhlíku v lesních půdách. Postupy jsou diferencovány podle typu a cíle hospodářského opatření. V metodice je zároveň uveden přehled opatření, která jsou pro udržení zásoby uhlíku v lesních půdách riziková.

3. Východiska pro tvorbu metodiky

3.1. Hlavní poznatky

Základními východisky pro formulaci doporučených postupů byly poznatky vyplývající z výzkumných šetření i rozboru vědecké a odborné literatury, které se týkají vztahu mezi stavem lesa, postupy lesnického managementu a zásobami půdního uhlíku. Lze tedy konstatovat:

- Pro zásoby uhlíku v půdě je zásadní **transformace uhlíku v odumřelé rostlinné biomase na půdní uhlík**. V půdě pak může být uložen tisíce let, než je znovu uvolněn do atmosféry (Keenan, Williams 2018). Nicméně **půdní organismy** (kroužkovci, mikroedafon) **zapracovávají uhlík do půdy mají větší význam pro fungování půdy jako uložště C, než vlastní množství opadu** (Frouz et al. 2009; Bryant et al. 2024).
- **V pralesech je v půdě obvykle poutáno o něco více uhlíku než v lesích hospodářských** (Pan et al. 2013), v bukových lesích cca o 15 %, rozdíly byly potvrzeny zejména **v minerální půdě** (Leuschner et al. 2020).
- **Holiny (kalamitní)** – výsledky šetření v podmínkách ČR ukázaly, že **při jejich následné úspěšné, relativně rychlé obnově nebyla zjištěna změna celkové zásoby organické hmoty v humusové vrstvě** ani změna zásoby uhlíku v humusu. Naopak **ve svrchních 10 cm minerální půdy se obsah uhlíku a jeho celková zásoba mírně zvýšila**, a to díky nárůstu podílu organického materiálu a jeho promíchání s půdou. V hlubších vrstvách půdního profilu nebyly změny po smýcení porostů potvrzeny (Novotný et al. 2024). Po holosečné těžbě se sníží obsah uhlíku v organické vrstvě nejvíc na plochách po porostech nesmíšených listnáčů (tam je i nejméně humusu před zásahem) a méně po smíšených a jehličnatých porostech. **Úzký tvar sečí, případně ponechávání jednotlivých stromů a těžebních zbytků** (více pro biodiverzitu než pro poutání C), **nezkracování obmýtí a nenarušování povrchu mohou** do určité míry **omezit negativní vliv holoseče** jak na půdní biodiverzitu, tak **na zásobu půdního uhlíku** (Köster et al. 2011, Yan 2018, Bludeja et al. 2021, Prescott a Grayston 2023).
- **Bezprostředně po holosečném zásahu se stanoviště díky zvýšené půdní respiraci dočasně stává zdrojem uhlíku** – dochází k redukci objemu a zásob C v nadzemním humusu. Jeho postupný návrat může v závislosti na průběhu obnovy

lesního porostu trvat i několik desítek let (až 50 let; Mayer et al. 2020). Významná je rychlá akumulace C v mladých porostech (Pugh et al. 2019) před kulminací přírůstu. Později se zásoba půdního uhlíku nemusí v průběhu obměny příliš měnit, významnější rozdíly se však mohou projevit mezi stanovišti (Czimczik et al. 2005).

- Kontinuální kryt půdy korunovým zápojem porostu zajišťuje ochranu dlouhodobě vyvinutých podmínek prostředí včetně půdního. **Odstranění porostu** mj. významně mění společenstva hub (Kim et al. 2021; Binkley 2025), podílejících se na dekompozici, a **snižuje vstupy uhlíku do půdního ekosystému** (Lehtonen et al. 2023; Binkley 2025), nebo zhoršuje jeho kvalitativní vlastnosti (Roth et al. 2023).
- **Při obnově na holině** (zejm. v případě kalamitní) je podstatné využití pestrosti způsobů (přírozená, umělá, kombinovaná). **Čím časněji k obnově dojde, tím rychleji dojde k omezení zvýšené respirace, a tedy i k lepšímu udržení zásoby uhlíku ve svrchní minerální půdě.** Rychleji narůstá rovněž další poutání C v biomase a postupná transformace frakcí opadu do zásoby půdního C. Intenzivní hospodaření využívající holé seče zvyšuje kapacitu ukládání uhlíku pouze krátkodobě; extenzivnější pěstování lesů je kompromisním opatřením mezi přísnou ochranou lesa intenzivními (holosečnými) přístupy (Ameray et al. 2021).
- **V nadložním humusu** je poutáno **více uhlíku** zpravidla **v jehličnatých** porostech, naopak **v minerální půdě** je většinou více uhlíku poutáno **v porostech listnatých**. Např. Grüneberg et al. (2019) uvádí, že průměrná zásoba uhlíku v nadložním organickém horizontu narůstá podle dřevin: od ca 8 t.ha⁻¹ u ostatních listnáčů, přes buk, dub, smíšené porosty, ostatní jehličnany, smrk, až k ca 31 t.ha⁻¹ u borovice. **Za celý půdní profil však nejsou výsledky (listnáče vs. jehličnany) jednoznačné** – záleží na podloží a dalších podmínkách prostředí. Roli hraje také konkrétní druh dřeviny, a to jak u jednodruhových porostů, tak i u porostních směsí (Šrámek et al. 2024).
- Rozdíly mezi jednotlivými dřevinami z hlediska ukládání C v půdě nejsou zpravidla výrazné, skupiny dřevin se však liší z hlediska základních principů ukládání uhlíku. **Listnaté dřeviny jsou vhodnější pro zvyšování zásoby uhlíku v půdě na kvalitnějších půdách a v mírnějších klimatických podmínkách**, které zároveň vyhovují jejich růstu, zatímco **jehličnany tuto funkci lépe splňují na půdách chudých a v drsnějším klimatu** (Mayer et al. 2020). Vhodným opatřením je tedy **použití dřevin odpovídajících stanovišti**. Ve výhodě jsou **dřeviny žijící v symbióze s bakteriemi fixujícími dusík**, v půdě pod nimi byl zjištěn s vyššími zásobami N i nárůst zásob C (Binkley, Giardina 1998, Huang et al. 2025).
- S měnícím se klimatem je **důležité zaměřit se na pěstování stabilních, vitálních a odolných smíšených porostů**, optimálně víceetážových (což je reálné obvykle pouze tam, kde to umožňuje předpoklad vyšších srážkových úhrnů) s důrazem na plnění širokého spektra funkcí. **Aktivní management** cílený na podporu kvality lesní půdy i na kvalitu pěstovaných porostů **přispívá k ukládání (sekvestraci) uhlíku** více, než ponechání (hospodářských) lesů samovolnému vývoji (Šrámek et

al. 2024). Např. zvýšení stability lesa může snižovat ztrátu intenzity poutání uhlíku snížením míry úmrtnosti stromů (Murphy et al. 2025).

- Vhodné jsou postupy, které **zvýšují přírůst biomasy, snižují respiraci lesní půdy**, ale také **udržují stabilitu a dobrý zdravotní stav porostů** – tj. předcházejí disturbancím (Jandl et al. 2007; Baldrian et al. 2023).
- **Probírky zásobu půdního uhlíku spíše neovlivňují**, zejména ne zásoby uhlíku v minerální půdě (Hoover 2011). Výjimku může činit velmi silná probírka s odstraněním většiny výčetní základny (tj. jedná se spíše o obnovní zásah), po které poklesne přísun opadu a dochází ke zvýšení intenzity mineralizace humusu. Na druhou stranu probírky přispívají k významně vyšší teplotě půdy, snížení poměru C/N v půdě, a tím i ke zvýšení půdní respirace, zejména v listnatých a smíšených lesích (Zhang et al. 2028). S ohledem na akumulaci uhlíku v půdě pak tito autoři doporučují spíše mírnější probírky (intenzita do 33 %).
- **Probírky (obecně výchova)** jsou tedy prospěšné ne ani tak vzhledem ke změnám C půdě ani celkové produkce biomasy, ale **z hlediska zvýšení stability, zlepšení zdravotního stavu a také udržení či úpravám zastoupení dřevin ve směsi**.
- **Stromová metoda těžby** je nevhodná nejen z hlediska zásob C v půdě (Tattersall-Smith et al. 2022). Dochází při ní k odnosu živin (Špulák, Kacálek 2020), s rizikem jejich nedostatku a zpomalení růstu následných výsadeb či zmlazení.
- **Změny zásob půdního uhlíku s věkem porostů jsou většinou pozvolné**, ve vyšším věku se pak zásoby výrazněji nemění. Konkrétně u smrkových porostů dochází ke zvyšování zásoby v organickém horizontu a ve vyšším věku k poklesu ve svrchní vrstvě minerální půdy (Hanakova-Becvarova et al. 2022).
- **Přiměřená příprava půdy je vhodná, pokud vede k rychlejšímu nástupu a odrůstání následné generace** (Egnell et al. 2015, Mjölfors et al. 2017). Týká se to i **narušování půdy při těžbě**, které je při probírkách spíše nežádoucí, při iniciaci obnovy může být naproti tomu z hlediska vývoje zásob C prospěšné.
- **Vápnění a hnojení** má ve vztahu k poutání C odlišný vliv podle druhu půdy. Vápnění například vedlo k vyššímu poutání C na půdách chudých na jíl a k jeho uvolňování na půdách bohatších (Grüneberg et al. 2019). K pozitivnímu efektu dochází, pokud hnojení podporuje přírůst, zdravotní stav a stabilitu porostů.
- **Zalesňování dosud nelesních ploch vede ke zvýšení sekvestrace uhlíku** jak v nadzemní biomase, tak v půdách (Uri et al. 2017; Murphy 2024). Z hlediska půdy je principiálně důležité podporovat vývoj horizontů bohatých na organickou hmotu (Macías, Camps Arbestain 2010). **Různé dřeviny mohou akumulovat odlišné množství organických vrstev půdy**, což má souvislost s vlastnostmi opadu, podmínkami prostředí a organismy obývajícími a formujícími půdu. Roční sekvestrace uhlíku dřevinami se např. ve Švédsku pohybovala od 150 kg.ha⁻¹ u břízy a borovice, přes 200 kg.ha⁻¹ u smrku až po 400 kg.ha⁻¹ u osiky, buku a dubu (Akselsson et al. 2005). Opadavé listnáče prokazatelně akumulují více uhlíku v minerální půdě. Opadavé dřeviny dokážou stabilně zvyšovat půdní uhlík a jsou

vhodné k zalesnění travnatých ploch nebo půd s iniciálně vyšším půdním uhlíkem; neopadavé jehličnany akumulují půdní uhlík pomaleji a jsou vhodné pro zalesnění živinově chudých půd (Hou et al. 2020). Zalesňování se nejčastěji týká pozemků podhůří a hor. Zaměření se na tyto polohy podporují i v důsledku změn klimatu očekávané výrazné ztráty zásoby půdního uhlíku na stanovištích 700–900 m n. m. (viz Marková et al. 2016).

- **Disturbance (větrné, hmyzí, požáry) mají negativní efekt na poutání C.** Návrat k pozitivní bilanci při ponechání přirozené sukcesí po nich trvá desítky let až století.
- Ekosystémy s vyšší čistou produkcí mají lepší potenciál pro ukládání uhlíku, proto je **nutné dbát na zachování či zlepšení kvality stanovišť a produktivity lesních půd.** K tomu přispívá využití melioračních a zpevňujících dřevin (MZD; vyhláška č. 298/2018 Sb.). Vhodné je zvýšení podílu listnáčů v rámci porostních směrů, které vede k posunu zásoby C z nadložního humusu do minerální půdy. Není třeba vylučovat smrk, jeho uplatnění je zejména ve směsích a na odpovídajících stanovištích s potenciálem přirozené obnovy. Pro celkovou zásobu C v ekosystému má smrkový porost vysoký potenciál: např. studie Marek et al. (2011) uvádí, že je až čtyřnásobně vyšší než u bukového porostu. Zásoby uhlíku v půdě jsou však v průměru vyšší pod listnatými porosty.
- **Rizikovou** fází pro poutání uhlíku je **výraznější otevření korunové vrstvy** porostu. Lze doporučit především clonné seče či náseky a využití delší obnovní doby. Pokud je nezbytné využít holých sečí, je třeba nepřesahovat minimální účinné výměry a využívat vhodný tvar.
- **Nízký les má v porovnání s vysokým lesem vyšší poměr biomasy kořenů k nadzemní biomase** (R/S ratio; Askari et al. 2017). Biomasa kořenů je nedílnou součástí zásoby uhlíku uloženého v půdě, lokálně navyšující jeho koncentraci (Sucre, Fox 2009). Dochází však k jejímu postupnému rozkladu a dynamice. Naproti tomu v nízkém lese vlivem vyšší ozáření, menšího objemu opadu (včetně minimálního podílu dřevního opadu) i jeho rozložitelnosti dochází k tvorbě tenčí vrstvy nadložního humusu s menší zásobou živin včetně uhlíku (Hölscher et al. 2001). S intenzitou zásahu v pařezině roste také objem uvolněného oxidu uhličitého z rozkladu organické hmoty v půdě (Darenova et al. 2016). V minerální půdě zjistili Bruckman et al. (2011) nepatrné rozdíly mezi zásobou organického uhlíku pod vysokým a středním lesem dubu zimního na podobném stanovišti. Střední les má větší předpoklady k dřívější stabilizaci zásoby půdního organického uhlíku než holosečná nebo násečná obnova vysokého lesa. **Zatímco v nízkém lese obsah půdního uhlíku dočasně klesá více, střední les se jeví pro „uhlíkové lesnictví“ jako vhodnější** (Samec et al. 2017).
- **Z hlediska HÚL** je třeba vnímat les z dlouhodobé perspektivy. **Krátkodobé snížení akumulace C nemusí být rizikové, pokud je zachována dlouhodobá existence stabilního lesního ekosystému.** Při plánování a realizaci opatření je vhodné vymezit prostorově na majetku (v krajině) místa s různou intenzitou hospodaření.

Na základě celkové rozvahy je pak vhodné stanovit porosty, v kterých je např. možné prodloužit obmýtí, kde je nutné porost uměle obnovit, lokality, jež jsou vhodné pro intenzivní hospodaření a naopak ty, které je možné ponechat samovolnému vývoji s prováděním pouze zdravotního výběru (např. z důvodu ochrany přírody).

- Status **uhlíkových offsetů** není v ČR zatím pevně legislativně zakotven. Aplikace konceptu je dosud pilotně provozována na dobrovolné bázi a individuálních dohodách a přístupy jsou postaveny pouze na hodnocení nadzemní biomasy. Potenciál využití a finanční podpora uhlíkových offsetů však do budoucna představuje významný motivační nástroj pro cílenou péči o uhlík poutaný v lesních ekosystémech, a to jak v dendromase, tak i v lesních půdách. Rozsáhlejší zavedení offsetů by vedlo k podpoře a skutečnému rozšíření účinných opatření realizovaných vlastníky a správci lesních majetků nad rámec běžného hospodaření (Romm et al. 2025).

3.2. Zásoby uhlíku v půdě podle cílových hospodářských souborů (CHS)

Poznatky představené v této kapitole prezentují výsledky analýz dat Agregované databáze lesních půd, zahrnující výsledky půdních průzkumů VÚLHM, ÚHÚL a ÚKZÚZ realizovaných v letech 2000 až 2020 (Neudertová Hellebrandová et al. 2024). Z této databáze byla vybrána odběrná místa, u nichž jsou k dispozici údaje o zásobách půdního uhlíku. Klíčovými charakteristikami odběrných míst pro tyto analýzy bylo zařazení porostu v místě odběru do skupin dřevin podle databáze CORINE Land Cover (2018), značící podíl jehličnanů a listnáčů, a charakter stanoviště – zařazení do souborů lesních typů (SLT) agregovaných do CHS dle vyhlášky 298/2018 Sb. Porovnávány byly zásoby uhlíku v nadložním humusu (horizonty L, F a H dohromady), ve svrchní minerální půdě (0–30 cm) a v navazujících hlubších půdních vrstvách (30–80 cm) pod jednotlivými typy porostů (jehličnatý, listnatý, smíšený) v závislosti na CHS. Příslušný CHS vstupoval do analýzy, pokud pro něj byly k dispozici údaje o zásobě půdního uhlíku minimálně z pěti lokalit pro každý typ porostů. Ve většině CHS se počty hodnot v jednotlivých kategoriích pohybovaly v řádu vyšších desítek a stovek (až >1000 vzorků). V jednotlivých horizontech byly porovnávány průměry a standardní chyby zásob dle CHS. Z analýz vyplynuly následující poznatky:

Organická vrstva LFH

- Z porovnání půd pod skupinami dřevin podle stanoviště vymezeného CHS vyplývá, rozdílná mocnost nadložní organické vrstvy (humusu) – a tím i zásoby uhlíku v listnatých, smíšených a jehličnatých porostech. Větší zásoba uhlíku je v organické půdě pod porosty jehličnatými (průměrně 2,8 kg/m²) než pod listnatými (průměrně 1,8 kg/m²); smíšené porosty ukazují v rámci stejných stanovištních podmínek

průměrné hodnoty na intervalu mezi jehličnany a listnáči nebo jsou bližší listnatým (průměrně 1,5 kg/m²). Zásoba uhlíku v organických vrstvách mírně roste se zvyšující se nadmořskou výškou. Nejnižší zásoba C v nadložním humusu byla zjištěna v luzích (CHS 19; průměrně 0,15 kg/m²), naproti tomu k výrazně vyšší akumulaci organického uhlíku dochází pod jehličnany na podmáčených stanovištích (v průměru až 8,7 kg/m² – na CHS 79).

Svrchní minerální vrstva

- Ve svrchních 30 cm minerální půdy jsou vyšší zásoby uhlíku pod listnatými (průměrně 11,2 kg/m²) než pod jehličnatými porosty (průměrně 10,5 kg/m²); porosty smíšené ukázaly hodnoty bližší jehličnatým (průměrně nižší – 10,1 kg/m²), zvláště ve vyšších polohách. Nejnižší zásoby byly pozorovány v přirozených borech (CHS 13: jehličnaté 6,8, listnaté 9,1 a smíšené 7,3 kg/m²), nízké jsou také na oglejených a podmáčených stanovištích (s výjimkou olšin – CHS 29: průměrně jehličnaté 11,4, listnaté 11,1 a smíšené 9,8 kg/m²). I přes větší fluktuaci hodnot napříč transektem jednotlivých CHS je zřejmý trend nárůstu zásoby uhlíku směrem od nižších do horských poloh. V rámci shodných LVS byly vyšší průměrné zásoby na exponovaných stanovištích, než na stanovištích kyselých a živných.

Hlubší minerální půda 30–80 cm

- V hlubší minerální půdě ukázaly listnaté porosty (průměrně 8,0 kg/m²) většinou vyšší zásoby uhlíku než jehličnaté (průměrně 7,0 kg/m²). Nejnižší zásoby byly zjištěny v přirozených borech (CHS 13; průměrně jehličnaté 2,9, listnaté 1,2 a smíšené 2,3 kg/m²) a na oglejených, od vyšších poloh také na podmáčených stanovištích. U jehličnanů je zásoba vyšší na exponovaných než na kyselých a živných stanovištích. Trend nárůstu zásoby uhlíku v transektu CHS směrem od nižších k horským polohám je zřejmý zejména u CHS exponovaných, kyselých a živných stanovišť.

Celý půdní profil do hloubky 80 cm

- Z hlediska půdního profilu do hloubky 80 cm minerální půdy (včetně nadložní organické vrstvy LFH) byla vyšší průměrná zásoba pozorována pod listnatými porosty (průměrně 20,8 kg/m²) než pod jehličnany (průměrně 16,7 kg/m²). Nejnižší zásoba byla zjištěna v borech (CHS 13; listnaté 3,9 kg/m², jehličnaté 6,7 kg/m²). U jehličnanů ve vyšších polohách byla nejnižší zásoba na oglejených stanovištích. Luhy a podmáčená stanoviště nižších a středních poloh (u listnáčů také CHS 29) vykazovaly nejvyšší zásoby z CHS v těchto polohách. Vyšší zásoba C se většinou projevila na exponovaných stanovištích než na kyselých a živných. Nárůst zásob od nižších do horských poloh byl významný zvláště u vyšších horských poloh (obr. 3.1). Vliv na to mají nižší teploty, vyšší úhrny srážek a také nižší zastoupení jílů v půdě (Czimczik et al. 2005).

Obr. 3.1: Zásoba uhlíku v lesních půdách podle CHS a typu porostu dle databáze CORINE Land Cover. Data z Agregované databáze lesních půd. Průměr a standardní chyba.

4. Vlastní popis metodiky – podpora sekvence uhlíku v lesních půdách

Konkrétní doporučení pro volbu a úpravu hospodářských postupů podporujících ukládání uhlíku v lesních půdách jsou diferencována z hlediska základních pilířů pěstování lesa.

4.1. Druhá skladba

Celková sekvence uhlíku v lesních půdách je na stejných stanovištích v průměru pod porosty listnatých dřevin většinou o něco vyšší. Pod jehličnany je vyšší podíl zejména v humusových horizontech, zatímco pod listnáči je více uhlíku akumulováno v horizontech minerálních. Celkově vychází mírně vyšší zásoba uhlíku pod listnáči, je ovšem potřeba vzít v úvahu i další doprovodné faktory – např. to, že s narůstající nadmořskou výškou stoupá jak zastoupení jehličnanů, tak i skeletnatost půd, přičemž se ve vyšších nadmořských výškách snižuje i jejich hloubka a s ní i prostor pro ukládání uhlíku. Pro podporu sekvence uhlíku v lesních půdách není třeba upřednostňovat obecně jehličnany nebo listnáče, ale spíše se zaměřit na následující zásady:

- Při obnově porostů a zalesnění **preferovat stanovištně vhodné dřeviny**, respektující cílový hospodářský soubor (CHS), resp. podsoubor (PCHS). Pro základní nasměrování volby dřevin vycházet z přílohy 2 vyhlášky 298/2018 Sb. (novely 559/2025 Sb.). Ze spektra odpovídajících dřevin je vhodné **věnovat pozornost vyššímu podílu listnáčů a hlouběji kořenících jehličnanů**, a to i s ohledem na jejich funkci meliorační a zpevňující (opět viz příloha výše zmiňované vyhlášky, případně podrobnější metodika v lesnickém průvodci 7/2017, Slodičák et al. 2017). Efekt volby dřevin je omezen na vodou ovlivněných stanovištích, kde je rozvoj kořenů, spojený s akumulací uhlíku v půdě, logicky limitován hladinou podzemní vody. Akumulace uhlíku na podmáčených stanovištích je však významná bez ohledu na stromovou vegetaci, především díky snížené respiraci, případně i díky výskytu rašelinných horizontů.

Obr. 4.1: Dva příklady smíšeného lesa s dominantním zastoupením buku lesního a půdních profilů kambizemě na zvětralině permokarbonských sedimentů u Olešnice v Orlických horách a podzolu na rule Komářího vrchu (foto: Dušan Kacálek).

- Příspěvkem k akumulaci uhlíku v půdě může být i **podpora dřevin s dobrým objemovým přírůstem (včetně dřevin introdukovaných)**, kdy předpokládáme, že vyšší akumulace nadzemní biomasy je spojena i s nárůstem biomasy podzemní.
- Smíšené porosty samy o sobě nejsou obecně zárukou vyšší akumulace uhlíku v půdě oproti porostům jednodruhovým. **Mísení stanovištně vhodných listnáčů i jehličnanů** (s uplatněním všech typů smíšení) je však vhodné zejména **pro**

minimalizaci rizika velkoplošných rozpadů v důsledků působení abiotických a zejména biotických škodlivých činitelů.

4.2. Struktura lesního porostu

Dosahování a udržování komplikovanější porostní struktury je spojeno s aplikací hospodářských způsobů (podrostowní, výběrný) omezujících nebo dokonce vylučujících holosečnou těžbu. Z pohledu zásob a ukládání uhlíku v půdě je z hlediska optimální struktury porostů významné využití různých druhů dřevin (viz kap. 4.1). Vysoké zastoupení pozdně-sukcesních dřevin udržujících trvalejší mikroklimatické podmínky přináší stabilní kryt lesní půdy s trvale vysokými vstupy organické hmoty prostřednictvím opadu nadzemní i podzemní biomasy.

Obr. 4.2: Strukturně bohatý porost jako výsledek vývoje v podmínkách vnitřního okraje násečné obnovy (foto: D. Kacálek).

Z pohledu péče o porostní strukturu lze tedy doporučit:

- Upřednostňovat **nepasečné hospodářské způsoby**, pokud v daných podmínkách nevedou primárně ke vzniku stejnorodých (monokulturních) porostů. **Pro**

doplnění podílu světломilných dřevin jsou naopak vhodné **maloplošné holosečné obnovní prvky**.

- Při výchovných zásazích a v předmytních těžbách je vhodné **využít širší mozaiku výběru** tak, aby se po zásahu minimalizovala unifikace struktury a druhové skladby v porostní skupině (porostu), a tím se snížilo riziko poškození vlivem abiotických a biotických činitelů.
- Na post-kalamitních holých sečích je možné v poměrně krátké době **diverzifikovat porostní strukturu při využití dvoufázové obnovy pomocí přípravných dřevin** a následným vnášením ostatních dřevin do krytu této přípravné fáze lesa – opět s cílem snížení rizika disturbancí.
- Víceetážové porosty mohou být pro stabilitu uhlíku v půdě přínosem z hlediska vyšší vyrovnanosti mikroklimatických podmínek i diferencovanosti opadu dřevin. Při budování víceetážové porostní struktury je kromě volby dřevin třeba zohlednit **limitující faktor** pro tento způsob pěstování, tj. **dostatek vody a živin**. Využít ji lze tedy především na lokalitách bohatých na srážky či na vodou ovlivněných stanovištích.

4.3. Hospodářský způsob

Ukládání uhlíku nebo přinejmenším stabilitu jeho zásob v lesních půdách významně podporují hospodářské způsoby (HZ) zachovávající zápoj porostu bez výraznějších výkyvů, jež by vedly ke změnám teplotního a vlhkostního režimu půd, a tím ke zrychlení mineralizace humusu. Jedná se o HZ podrovní a výběrný, zejména jednotlivě, případně maloplošně skupinově výběrný. Výběrné hospodářské způsoby však vyžadují příznivé klimatické podmínky, zejména dostatek srážek, a směs dřevin snášejících snížený přísun světla pod porostem. Nelze je tedy aplikovat plošně. Z pohledu druhové skladby jsme specifika hospodářských způsobů již zmínili (kapitola 4.2.).

K samotné volbě hospodářského způsobu ve vztahu k udržení a sekvestraci půdnímu uhlíku doporučujeme:

- **Výběrný hospodářský způsob** využít **na stanovištích dobře zásobených vodou** (srážky nebo podzemní voda) a při jeho aplikaci preferovat zachování příměsí, i pokud půjde o dřeviny méně hospodářsky přínosné.
- Při využití podrovního hospodářského způsobu postupovat tak, **aby v co největší míře došlo k obnovení (vytvoření) směsi**, tj. rozfázovat obnovu podle potřeb a ekologických nároků jednotlivých dřevin.
- S ohledem na obnovu světломilných dřevin je často nutné **zařadit také náseky nebo obnovní prvky holosečného charakteru**. Jejich velikost (šíře náseku, průměr prvku) by však s ohledem na půdní C neměla přesahovat cca dvě třetiny výšky porostu (rozpětí cca 0,05–0,10 ha). Tato velikost již většinou zaručí

dostatečný přísun světla pro nástup i odrůstání přirozené obnovy cílových světlomilných dřevin.

Obr. 4.3: Úspěšná clonná obnova smrku, buku a jedle. První dvě dřeviny jsou vůči jedli velmi konkurenčně zdatné; podporovat jedli lze udržením zástiny limitujícím růst smrku a buku a také uvolňováním jedlí od kompetitorů (foto: O. Špulák).

4.4. Tvar lesa

Z hlediska tvaru lesa je pro akumulaci a udržení zásob půdního uhlíku nejvhodnější les vysoký, obhospodařovaný v běžném obmýtí (blíže viz kapitola 4.5) bez významnějších výkyvů v zápoji (blíže viz kapitola 4.3). Oproti lesu nízkému pak má les střední výhodu v nižší intenzitě zásahů a tím příznivější dopad hospodaření na změny v rychlosti dekompozice i menších výkyvů množství opadu v čase.

Pro opatření udržující nebo navyšující zásobu uhlíku v půdě lze tedy doporučit:

- **Upřednostnit tvar lesa vysokého** s hospodářskými způsoby, které nevedou k výraznému či dlouhodobému rozvolňování zápoje.
- Pokud je na konkrétním stanovišti pěstován les nízký ve formě **pařezin** (např. pro zachování biotopů chráněných druhů, podpora biodiverzity apod.), pak je vhodné **využívat pařeziny, pokud možno v menších porostních skupinách, případně přejít na tvar lesa středního**. Je ovšem nutno uvést, že pařeziny jsou často

pěstovány na skeletnatých půdách v oblasti termofytika, kde je potenciál pro zvyšování zásoby půdního uhlíku nízký.

Obr. 4.4: Výmladky dubového pařezu jsou brzy po zmýcení znovu zdrojem listového opadu (foto: D. Kacálek).

4.5. Obmýtí

Obmýtí hraje roli v dynamice ukládání uhlíku zejména v případě uplatnění holosečného nebo násečného hospodářského způsobu. Délka obmýtí má hlavní dopad na zásoby uhlíku v nadzemní biomase. Vliv na zásoby v půdě není jednoznačný, zásoby půdního uhlíku u dospělých porostů se s věkem výrazněji nemění. Podstatnější, než délka obmýtí je pro uhlík v půdě volba způsobu obnovy porostu a zachovávání těžebních zbytků na ploše (kap. 4.3 a 4.6).

Běžně užívaná obmýtí představují dostatečný časový rámec pro obnovu zásob uhlíku v půdě po těžbě. Lze tedy doporučit:

- **Nesnižovat stanovené obmýtí**, pokud to nevyžaduje zdravotní stav porostu (chřadnutí, rozvoj škůdců), nevhodná druhová nebo genetická struktura.
- Prodloužení obmýtí je prospěšné zejména z důvodu dalšího ukládání uhlíku zejména v biomase porostu.
- Naopak neúměrné **odkládání obnovy**, které by vedlo ke zhoršení zdravotního stavu a stability porostu, je rizikové z **hlediska zvýšené pravděpodobnosti disturbance a plošného rozpadu porostu** s negativním dopadem na zásoby půdního uhlíku. Toto riziko platí zejména pro stejnověké jednodruhové porosty.

Obr. 4.5: Bohatý nástup přirozené obnovy buku pod clonou dospělého smíšeného porostu v buko-smrkovém vegetačním stupni. Následovat bude domýtná seč, přičemž je nezbytné nepoškodit významně nárosty zajišťující kontinuitu vegetačního krytu půdy. Poškození nárostů je akceptovatelné v místě přibližovacích linek (foto: D. Kacálek)

4.6. Těžba

Nejen pro optimalizaci ukládání uhlíku v půdě, ale i z hlediska zachování úživnosti stanoviště, je zcela nevhodné používat stromovou metodu těžby. Ponechání těžebních zbytků v porostu (nejlépe rozptýleně po ploše) je žádoucí. Jejich zapracování do půdy (štěpkování, zemní fréza apod.) se provádí pouze v případě, že je touto operací zároveň podpořen nástup a odrůstání nového porostu. Stejně tak je nevhodné výraznější narušování půdního povrchu při těžebních operacích a pohybu mechanizace, pokud to není ve prospěch vzniku následného porostu.

Doporučení lze tedy shrnout:

- **Nepoužívat stromovou metodu těžby**, kdy je všechna nadzemní biomasa vyvážena z porostu.
- **Těžební zbytky ponechávat v porostu**, pokud to významně nezvyšuje riziko šíření škůdců nebo vzniku požárů.

- **Štěpkování a zapracování těžebních zbytků** do svrchních vrstev půdy provádět v případech, **kdy to urychlí nebo usnadní postup obnovy** (přirozené, umělé, kombinované).

Obr. 4.7: Poškození půdy pojezdem mechanizace při těžbě na podmáčeném stanovišti (foto: D. Kacálek)

4.7. Obnova lesa

Z hlediska postupů obnovy lesa k podpoře sekvestrace uhlíku v půdě přispívá preference obnovy pod mateřským porostem (clonná obnova, úzká pruhová seč). Pro urychlení obnovy více stanovištně vhodných dřevin je vhodné využití celého spektra způsobů obnovy (přirozená, umělá, kombinovaná). Důležité je i ponechávání těžebních zbytků na ploše. Příprava půdy se provádí pouze tehdy, pokud napomůže urychlení obnovy (rychlejší návrat akumulace uhlíku opadem). Vhodné je ponechávání výstavků, habitatových stromů apod. Pokud je to možné, je prospěšný posun (oddálení) obnovních zásahů do pozdnějšího věku porostu, čímž je uhlík na stanovišti déle sekvestrován zvláště v biomase porostu. Nesmí s tím však být zvyšováno riziko rozpadu porostu.

K obnovním postupům se vztahují i doporučení uvedená v předchozích kapitolách 4.1 až 4.6., která lze shrnout:

- Pokud to dovolují konkrétní podmínky, **preferovat obnovu pod mateřským porostem** (clonná obnova), případně v jeho bezprostřední blízkosti (náseky s obnovou bočním náletem).
- Pokud je nutné (např. z důvodů obnovy světlomilných dřevin) využít holosečné prvky, je vhodné **ponechat na ploše výstavky, habitatové stromy** a v co největší míře **i těžební zbytky**.
- **Na holinách urychlit vznik nového porostu využitím celého spektra a kombinace obnovních způsobů.**
- Dle konkrétních podmínek **posunout obnovní zásahy do pozdějšího věku, případně prodloužit obnovní dobu**, pokud se tím nezvýší riziko rozpadu obnovovaných porostů.

Obr. 4.7: Úspěšná přirozená obnova dubu zimního vyžaduje dostatek světla (foto: O. Špulák)

4.8. Zalesnění nelesních půd

Zalesňování nelesních půd je účinný způsob, jak navýšit zásoby uhlíku v nich uložených. Představuje základní nástroj v posílení sekvestrace uhlíku v krajině. Optimalizace využití

krajiny, která směřuje ke zvýšení její lesnatosti, má také řadu dalších pozitivních environmentálních dopadů (hydrologie, mikroklima).

Lokality vhodné k zalesnění jsou zejména na stanovištích, jež byla v nedávné minulosti lesem, tj. např. zemědělské pozemky získané na úkor lesa během kolonizace podhůří a hor. Z hlediska revitalizace krajiny, nejen z důvodu zvýšení sekvestrace uhlíku, prospívá i zalesňování nevyužívaných pozemků po antropogenní činnosti, tzv. „brownfields“. Mezi ně patří např. bývalé průmyslové areály, výsypky, bývalé skládky, povrchové doly apod. Zalesněním se v České republice rozumí zejména výsadba, nové porosty však mohou vznikat i přirozeně sukcesí. Pro uložení uhlíku v půdě může být sukcese výhodnější, zatímco pro uložení uhlíku v biomase může být účinnější výsadba (Thibault et al. 2022). K zvýšení zásob uhlíku v půdě přispívají i agrolesnické systémy hospodaření.

Obr. 4.8: Dva příklady půdních profilů pod ca 50letými smrkovými porosty první generace lesa. Na profilu vlevo je lépe vizuálně patrné obohacení svrchní minerální půdy organickou hmotou.

Pro maximální využití potenciálu ukládání uhlíku je třeba při nových zalesněních:

- **Používat** pouze **stanovištně vhodné dřeviny** (posouzení stanoviště z hlediska lesnické typologie zajišťují specialisté Národního lesnického institutu).
- Vhodné je využívat **větší škálu dřevin, včetně pionýrských druhů**, u nichž je možno využít i jejich potenciál při sukcesí.

- **Podporovat rychlé zapojení porostů** (věnovat zvýšenou pozornost péči o kultury, případně nárosty) **a následně jejich stabilitu** výchovou (viz následující kap. 4.9). Výchovné zásahy jsou na bývalých zemědělských půdách obvykle naléhavější díky větší dynamice růstu dřevin.

4.9. Výchova lesa

Běžné postupy výchovy porostů nevedou k významnějším změnám v zásobách uhlíku v půdě. Je však prokázáno, že správně prováděná výchova zejména mladších porostů (prořezávky, první probírky) přispívá ke zlepšení zdravotního stavu, zvýšení stability a zachování porostní směsi, tj. zásadně snižuje riziko velkoplošných disturbancí, které negativně ovlivňují zásobu uhlíku v lesní půdě.

Obr. 4.9: Probírky ovlivňují stabilitu porostu. Pokácené stromy jsou ponechány na místě k zetlení, čímž spolu s opadem listů, jehlic a větví přispívají k tvorbě vrstev nadložního humusu. Příklad z experimentu Všeteč v roce 2014 (foto: archiv VS Opočno).

Pro postupy výchovy doporučujeme:

- **Výchovné zásahy** (zejména prořezávky) provádět **včas a s respektem k ekologickým nárokům jednotlivých dřevin nebo jejich směsí**. Z pohledu

stability je efekt výchovy nejvýraznější v jehličnatých porostech. Zlepšená vitalita ponechaných jedinců po výchovných zásazích je patrná u všech dřevin.

- Při výchově mlazin, případně v dalších fázích vývoje porostů, již není většinou možné zásadně měnit nebo rozšiřovat druhovou skladbu (to je třeba realizovat při obnově porostů). **Včasnou a cílenou výchovou** však lze výrazně **podpořit zachování směsi** a zastoupení přimíšených dřevin.
- **Při probírkách v dospělých porostech** (ideálně připravených adekvátní výchovou mlazin) **může být již intenzita** jednotlivých zásahů **mírnější** (do 33 %).
- **Těžený materiál z výchovných zásahů** (zejm. u prořezávek, částečně i probírek) **ponechávat v maximální míře v porostech** k rozkladu, pokud tím není výrazně zvyšováno riziko šíření škůdců nebo požárů.

4.10. Shrnutí

4.10.1. Opatření podle CHS

Aplikace opatření doporučených v předchozích kapitolách 4.1 až 4.9 byla modelově shrnuta do tabulkové formy pro vybrané cílové hospodářské soubory (CHS). Zásady jsou zpracovány pro spektrum CHS středních poloh (41, 43, 45, 47), které aktuálně v ČR představují stanoviště se silně pozměněnou druhovou skladbou a zároveň se zde výrazně projevují dopady klimatické změny.

Tabulky (příloha v kap. 11) obsahují základní doporučení využívaná v rámcových směrnících hospodaření (RSH) ve formě obdobně používané v Oblastních plánech rozvoje lesů (OPRL) nebo z nich vycházejících lesních hospodářských plánech (LHP), a to s ohledem na podporu sekvence uhlíku v lesních půdách.

V kontextu již výše zmíněných zásad je zřejmé, že u jednotlivých CHS je kladen důraz na správnou volbu druhové skladby, odpovídající obnovní a výchovné postupy, případně další opatření, která povedou k minimalizaci rizika plošných disturbancí v hospodářských lesích.

Při plánování lesnického hospodaření také doporučujeme provést rozvahu pro obhospodařovaný majetek, kde a jak se bude racionální opatření pro zachování nebo navyšování uhlíku v půdě realizovat. Výsledkem pak může být vyčlenění částí majetku (porosty, oddělení), kde bude např. ponecháván vyšší podíl těžebních zbytků, nebo bude snížena intenzita hospodaření (méně přístupné lokality, nižší riziko šíření škůdců a požárů apod.) a části s běžným hospodařením.

4.10.2. Rizika ztráty zásoby uhlíku v lesních půdách

K udržení (případně zvýšení) zásoby uhlíku v lesních půdách mohou přispět doporučení uvedená v předchozích kapitolách metodiky. Jejich opomíjení nemusí v krátkodobém horizontu znamenat významnou ztrátu půdního uhlíku, může však vést ke zvyšování rizika dlouhodobého poklesu s obtížným návratem k původnímu stavu zásob. Za nejvíce rizikové při běžném lesnickém hospodaření považujeme:

- Rozvolňování zápoje porostů nebo narušování půdy pod nimi bez návaznosti na jejich obnovu.
- Odkládání výchovných opatření nebo jejich provádění s nedostatečnou intenzitou.
- Zanedbání opatření proti šíření kalamitních škůdců a vzniku (zejm. velkoplošnému šíření) požárů.
- Aplikace stromové metody těžby.
- Odvoz materiálu podružného porostu a těžebních zbytků.
- Snižování výměry lesů (ploch s porosty).

Obr. 4.10: Těžební zbytky připravené pro využití rostlinné biomasy k energetickým účelům. Toto opatření vede nejen k poklesu zásob uhlíku v lesním ekosystému, ale zejména k významné redukci dalších živin (foto: O. Špulák).

5. Srovnání novosti postupů

Aktuálně je v problematice zásoby uhlíku v půdách k dispozici pro zemědělský sektor soubor map (Maradas et al. 2025), který uvádí potenciál sekvestrace uhlíku v orných půdách ČR dle různých modelových systémů hospodaření. V rámci projektu Národní agentury pro zemědělský výzkum (NAZV) QK1920163, „Vývoj a verifikace prostorových modelů vlastností lesních půd v České republice“ byly zpracovány mapy procentuálního obsahu uhlíku v lesních půdách (Vašát et al. 2021a) a také mapy zásob uhlíku v půdním profilu do hloubky 80 cm (Vašát et al. 2021b). Aktuální je pak podrobná mapa zásob půdního uhlíku v rozlišení 100 m, která byla stejnými autory vytvořena v rámci řešení projektu Technologické agentury České republiky TAČR SS06010148 „Kvantifikace zásob uhlíku v lesních půdách ČR a možnost jejího ovlivnění lesnickým managementem“ (Vašát et al. 2025), která je využívána i pro národní reporting v sektoru LULUCF. Oulehle et al. (2024) vytvořili dle klimatických modelů soubor map pro zásoby uhlíku v lesních půdách do hloubky 50 cm pro rok 2050. V ní predikují oproti výchozímu stavu k roku 2015 úbytek zásob uhlíku v lesní půdě, a to především kvůli zvyšující se teplotě (podpora respirace) a změně druhové skladby.

Pro podrobnější pohled na hospodářská opatření ve vztahu k sekvestraci uhlíku je tak aktuálně k dispozici jen předchozí metodický výstup (Novotný et al. 2024), věnovaný především problematice vzniku a obnovy kalamitních holin a částečně taky metodika Šrámka a kol (2021), která se věnuje problematice nakládání s těžebními zbytky – byť především z pohledu exportu živin z lesních ekosystémů.

Předkládaná metodika, která navazuje na uvedené poznatky a zdroje, tedy reprezentuje první ucelenější soubor doporučení, která při aplikaci v lesnické praxi mohou přispět k udržení či zvýšení zásob uhlíku v lesních půdách. Pro další období je zde vysoký potenciál pro ověření této metodiky v praxi a také pro další výzkum, který by přinesl hlubší poznání dopadů jednotlivých opatření v konkrétních podmínkách.

6. Popis uplatnění metodiky

Výsledky budou poskytnuty MŽP a MZe a předpokládáme jejich další využití v rámci aktualizace Národního plánu adaptace ke změnám klimatu, v rámci Koncepce státní lesnické politiky. Výsledky mohou být následně promítnuty do metodických a legislativních opatření v oblasti lesního hospodářství a ochrany přírody a postupně zapracovány do aktualizací Oblastních plánů rozvoje lesů. Výsledky budou rovněž poskytnuty lesnickému provozu a předpokládáme jejich uplatnění jak ve státních lesích (LČR s.p., VLS s.p.), tak i v části soukromých lesů.

7. Ekonomické aspekty

Závazek Evropské unie k uhlíkové neutralitě do roku 2050 (European Green Deal, Evropský klimatický zákon – Regulation (EU) 2021/1119) vnáší postupné změny do vnímání společenské hodnoty plnění funkcí lesa. Hlavní a s trhem přímo provázaný ekonomický přínos lesů je, a do budoucna pravděpodobně i zůstane, spojen s dřevoprodukční funkcí. Do popředí však vystupuje požadavek integrovaného hodnocení všech ekosystémových služeb lesů. Sekvestrace a dlouhodobé ukládání uhlíku v biomase i v půdě představuje významný aspekt, jehož ekonomický přesah se pravděpodobně více projeví v blízké budoucnosti. Současné finanční ohodnocení této funkce je v prostředí ČR založeno na individuálních smluvních vztazích. Do budoucna bude stabilní ekonomický přínos pravděpodobně spojen s pevnějším zaváděním nových ekonomických nástrojů, mezi něž zejména patří uhlíkové offsety (kompenzace).

Uhlíkový offset (též uhlíkový kredit; anglicky carbon offset nebo carbon credit) reprezentuje jednotku emisí CO₂ (1 tuna CO₂-ekvivalentu), které jsou odstraněné nebo zachycené z atmosféry prostřednictvím konkrétního projektu za účelem kompenzace emisí vypuštěných jinde. Na celosvětovém dobrovolném trhu s uhlíkovými kredity dosahují uhlíkové offsety lesa vyšších cen než kredity z energetiky: v roce 2022 se lesní kredity obchodovaly za 8–15 USD/tCO₂e, zatímco energetické kredity pouze za 2–6 USD/tCO₂e. Trendy naznačují, že ceny lesních kreditů budou i nadále stoupat (Kurth et al. 2026).

Trh s uhlíkovými kredity v Evropě se odehrává na základě nařízení Regulation (EU) 2024/3012 – rámec pro certifikaci odstraňování uhlíku a uhlíkového zemědělství (CRCF). Nařízení vytváří předpoklady pro první dobrovolný, ale standardizovaný rámec pro certifikaci odstraňování uhlíku, uhlíkové zemědělství a ukládání uhlíku v produktech v celé Evropě. Je postavený na čtyřech pilířích uvedených pod akronymem Q.U.A.L.I.T.Y, tj. Quantification (jednoznačné prokázání pozitivního efektu – netto přínosu), Additionality (aktivita musí jít nad rámec zákona), Long-term storage (pro "carbon farming" min. 5 let, tzn. např. prodloužené obmýtí), Sustainability (bez významného negativního dopadu a zároveň s minimálně jedním povinným přínosem v oblastech klima, voda, biodiverzita nebo socio-ekonomika).

Ekonomická návratnost z uhlíkových offsetů je dlouhodobá a pozvolná. Na rozdíl od okamžitého výnosu z prodeje biomasy (při těžbě) se offsety generují postupně podle ročního přírůstu biomasy a sekvestrace uhlíku v půdě. Dá se předpokládat, že při trvalém uplatňování optimálních postupů lesnického managementu při pěstování lesních porostů z hlediska hospodaření s uhlíkem (s výjimkou zalesňování nelesní půdy) bude v dlouhodobém horizontu jeho zásoba v půdě kolísat v okolí jakési maximální hodnoty. Akumulace se pak bude odehrávat zejména v nadzemní biomase. Z hlediska dlouhodobé perspektivy sekvestrace však budou účinná opatření podporující ukládání uhlíku v lesích odehrávající se nad rámec běžného hospodaření vždy přínosná.

V modelovém příkladu předpokládejme průměrnou cenu uhlíkového offsetu 10 $\$/tCO_2e$, což představuje přibližně 2,7 $\$/tC$, tedy cca 55 Kč/tC (při kurzu <21 Kč/ 1 \$). Opatření na podporu ukládání uhlíku v půdě, která jsou nad rámec postupů běžného hospodaření, budou systematicky uplatňována na 40 % lesní půdy v ČR (tedy cca 1 mil. ha) a průměrně díky nim dojde k navýšení zásoby uhlíku ukládaného v půdě o 1 tC/ha/rok. Dále předpokládejme, že opatření celkově neovlivní výnosy z plnění produkční funkce.

V tomto případě by roční dodatečný příjem z offsetů (bez daní a poplatků za certifikaci) tvořil 55 Kč na ha, tedy celkem 55 mil. Kč. Offsety jsou kumulativního charakteru – jsou v dlouhodobém horizontu vypláceny každoročně. V třicetiletém horizontu by tak celkově představovaly 1 650 mil. Kč. Do offsetů uplatnitelné poutání uhlíku se také průběžně zvyšuje s nárůstem plochy lesa v případě zalesňování.

Po legislativním ukotvení se offsety mohou stát součástí stabilního dlouhodobého příjmu z lesa. V ČR se v současné době zatím připravuje na základě novelizace zákona o lesích (zákonem č. 250/2025 Sb., § 46 - platba za ekosystémové služby lesů) právní rámec pro vyplácení přímé státní podpory za ukládání uhlíku v lesích při dodržování klimaticky příznivého hospodaření (ČTK). Předpokládané částky spojené s touto podporou mají být řádově nižší, než v příkladu výše uvažovaná cena offsetu. Zavedení této podpory by však znamenalo významný krok k uznání ekonomické hodnoty mimoprodukčních funkcí.

8. Dedikace výzkumnému projektu

Metodika vznikla v rámci projektu Technologické agentury ČR č. SS06010148 „Kvantifikace zásob uhlíku v lesních půdách ČR a možnost jejího ovlivnění lesnickým managementem“.

9. Literatura

9.1. Seznam použité související literatury

- AKSELSSON, C., BERG, B., MEENTEMEYER, V., WESTLING, O. 2005. Carbon sequestration rates in organic layers of boreal and temperate forest soils — Sweden as a case study. *Global Ecology and Biogeography*, 14: 77–84.
- AMERAY, A., BERGERON, Y., VALERIA, O., MONTORO GIRONA, M., CAVARD, X. 2021. Forest Carbon Management: a Review of Silvicultural Practices and Management Strategies Across Boreal, Temperate and Tropical Forests. *Current Forestry Reports*, 7: 245–266.
- ASKARI, Y., SOLTANI, A., AKHAVAN, R., TAHMASEBI KOHYANI, P. 2017. Assessment of root-shoot ratio biomass and carbon storage of *Quercus brantii* Lindl. in the central Zagros forests of Iran. *Journal of Forest Science*, 63, 6: 282–289.
- BALDRIAN, P., LÓPEZ-MONDÉJAR, R., KOHOUT, P. 2023. Forest microbiome and global change. *Nature Reviews Microbiology*, 21: 487–501. DOI: 10.1038/s41579-023-00876-4.
- BERNER, R. A., LASAGA, A. C. 1989. Modelling the geochemical carbon cycle. *Scientific American*, 260 (3): 74–81. DOI: 10.1038/scientificamerican0389-74.
- BINKLEY, D. 2025. Assmann review: spatial ecology of rotational and continuous cover forestry in boreal landscapes. *European Journal of Forest Research*, 144: 225–254.
- BINKLEY, D., GIARDINA, CH. 1998. Why do tree species affect soils? The warp and woof of tree–soil interactions. *Biogeochemistry*, 42: 89–106.
- BLUJDEA, V. N. B., VISKARI, T., KULMALA, L., GÂRBACEA, G., DUTCA, I., MICLAUS, M., MARIN, G., LISKI, J. 2021. Silvicultural interventions drive the changes in soil organic carbon in Romanian forests according to two model simulations. *Forests*, 12: 795. DOI: 10.3390/f12060795.
- BOWDEN, R. D., DEEM, L., PLANTE, A. F., PELTRE, C., NADELHOFFER, K., LAJTHA, K. 2014. Litter input controls on soil carbon in a temperate deciduous forest. *Soil Sci. Soc. Am. J.*, 78: S66–S75.
- BRUCKMAN, V. J., YAN, S., HOCHBICHLER, E., GLATZEL, G. 2011. Carbon pools and temporal dynamics along a rotation period in *Quercus* dominated high forest and coppice with standards stands. *Forest Ecology and Management*, 262, 9: 1853–1862.
- CONEN, F., ZERVA, A., ARROUAYS, D., JOLIVET, C., JARVIS, P. G., GRACE, J., MENCUCCINI, M. 2005. The carbon balance of forest soils: detectability of changes in soil carbon stocks in temperate and Boreal forests. In: GRIFFITHS, H., JARVIS, P. G. (eds.): *The Carbon Balance in Forest Biomes*. Oxon, New York, Taylor & Francis Group: 252–267.
- COVINGTON, W. W. 1981. Changes in forest floor organic matter and nutrient content following clear cutting in northern hardwoods. *Ecology*, 62, 1: 41–48.
- CZIMCZIK, C. I., MUND, M., SCHULZE, E.-D., WIRTH, CH. 2005. Effects of reforestation, deforestation, and afforestation on carbon storage in soils. In: GRIFFITHS, H., JARVIS, P. G. (eds.): *The Carbon Balance of Forest Biomes*. Taylor & Francis: 342–355.
- DARENOVA, E., CATER, M., PAVELKA, M. 2016. Different harvest intensity and soil CO₂ efflux in sessile oak coppice forests. *Forest-Biogeosciences and Forestry*, 9: 546–552.
- EGGLETON, T. 2013. *A Short Introduction to Climate Change*. Cambridge, Cambridge University Press: 52 s.

- EGNELL, G., JUREVICS, A., PEICHL, M. 2015. Negative effects of stem and stump harvest and deep soil cultivation on the soil carbon and nitrogen pools are mitigated by enhanced tree growth. *Forest Ecology and Management*, 338: 57–67. DOI: 10.1016/j.foreco.2014.11.006.
- FAO. 2020. *Global Forest Resources Assessment 2020*. Main report. Roma, FAO: 164 s. Dostupné na: <https://doi.org/10.4060/ca9825en>.
- FENG, J., HE, K., ZHANG, Q., HAN, M., ZHU, B. 2022. Changes in plant inputs alter soil carbon and microbial communities in forest ecosystems. *Global Change Biology*, 28: 3426–3440. DOI: 10.1111/gcb.16107.
- FRIEDLINGSTEIN, P., O'SULLIVAN, M., JONES, M. W., ANDREW, R. M., HAUCK, J., OLSEN, A., PETERS, G. P., PETERS, W., PONGRATZ, J., SITCH, S., LE QUÉRÉ, C., CANADELL, J. G., CIAIS, P., JACKSON, R. B., ALIN, S., ARAGÃO, L. E. O. C., ARNETH, A., ARORA, V., BATES, N. R., BECKER, M., BENOIT-CATTIN, A., BITTIG, H. C., BOPP, L., BULTAN, S., CHANDRA, N., CHEVALLIER, F., CHINI, L. P., EVANS, W., FLORENTIE, L., FORSTER, P. M., GASSER, T., GEHLEN, M., GILFILLAN, D., GKRTZALIS, T., GREGOR, L., GRUBER, N., HARRIS, I., HARTUNG, K., HAVERD, V., HOUGHTON, R. A., ILYINA, T., JAIN, A. K., JOETZJER, E., KADONO, K., KATO, E., KITIDIS, V., KORSBAKKEN, J. I., LANDSCHÜTZER, P., LEFÈVRE, N., LENTON, A., LIENERT, S., LIU, Z., LOMBARDOZZI, D., MARLAND, G., METZL, N., MUNRO, D. R., NABEL, J. E. M. S., NAKAOKA, S.-I., NIWA, Y., O'BRIEN, K., ONO, T., PALMER, P. I., PIERROT, D., POULTER, B., RESPLANDY, L., ROBERTSON, E., RÖDENBECK, C., SCHWINGER, J., SÉFÉRIAN, R., SKJELVAN, I., SMITH, A. J. P., SUTTON, A. J., TANHUA, T., TANS, P. P., TIAN, H., TILBROOK, B., VAN DER WERF, G., VUICHARD, N., WALKER, A. P., WANNINKHOF, R., WATSON, A. J., WILLIS, D., WILTSHIRE, A. J., YUAN, W., YUE, X., ZAEHLE, S. 2020. Global Carbon Budget 2020. *Earth System Science Data*, 12: 3269–3340. DOI: 10.5194/essd-12-3269-2020.
- GRÜNEBERG, E., SCHÖNNIG, I., RIEK, W., ZICHE, D., EVERS, J. 2019. Carbon stock changes in German forest soils. In: WELLBROCK, N., BOLTE, A. (eds.): *Status and dynamics of forests in Germany*. Results of the national forest monitoring. Cham, Springer: 167–198. DOI: 10.1007/978-3-030-15734-0.
- HÖLSCHER, D., SCHADE, E., LEUSCHNER, C. 2001. Effects of coppicing in temperate deciduous forests on ecosystem nutrient pools and soil fertility. *Basic and Applied Ecology*, 2, 2: 155–164.
- HOOVER, C. M. 2011. Management Impacts on Forest Floor and Soil Organic Carbon in Northern Temperate Forests of the US. *Carbon Balance and Management*, 6: 17.
- HOU, G., DELANG, C. O., LU, X., GAO, L. 2020. A meta-analysis of changes in soil organic carbon stocks after afforestation with deciduous broadleaved, sempervirent broadleaved, and conifer tree species. *Annals of Forest Science*, 77: 92.
- CHEN, Z., YU, G., WANG, Q. 2020. Effects of climate and forest age on the ecosystem carbon exchange of afforestation. *Journal of Forest Research*, 31, 2: 365–374.
- IPCC. 2021. *Summary for Policymakers [online]*. In: *Climate Change 2021. The Physical Science Basis*. Cambridge, Cambridge University Press: 31 s. Dostupné na: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM.pdf.
- JANDL, R., LINDNER, M., VESTERDAL, L., BAUWENS, B., BARITZ, R., HAGEDORN, F., JOHNSON, D. W., MINKKINEN, K., BYRNE, K. A. 2007. How strongly can forest management influence soil carbon sequestration? *Geoderma*, 137: 253–268. DOI: 10.1016/j.geoderma.2006.09.003.

- JARVIS, P. G., IBROM, A., LINDER, S. 2005. Carbon forestry: managing forests to conserve carbon. In: GRIFFITHS, H., JARVIS, P. G. (eds.): *The Carbon Balance in Forest Biomes*. Oxon, New York, Taylor & Francis Group: 356–376.
- JOCHER, G., KOWALSKA, N., ACOSTA, M., KREJZA, J., MARKOVÁ, I., MARSHALL, J. D., UCHYTILOVÁ, T., PAVELKA, M., MAREK, M. V. 2021. Potential of typical highland and mountain forests in the Czech Republic for climate-smart forestry: ecosystem-scale drought responses. *Canadian Journal of Forest Research*, 51, 12: 1811–1820.
- KAYLER, Z., JANOWIAK, M., SWANSTON, C. 2017. *Global Carbon*. U. S. Department of Agriculture, Forest Service, Climate Change Resource Center. Dostupné na: <https://www.fs.usda.gov/ccrc/topics/global-carbon>.
- KEENAN, T. F., WILLIAMS, C. A. 2018. The Terrestrial Carbon Sink. *Annual Review of Environment and Resources*, 43: 219–243. DOI: 10.1146/annurev-environ-102017-030204.
- KIM, S., AXELSSON, E.-P., GIRONA, M. M., SENIOR, J. K. 2021. Continuous-cover forestry maintains soil fungal communities in Norway spruce dominated boreal forests. *Forest Ecology and Management*, 480: 118659.
- KÖSTER, K., PÜTTSEPP, U., PUMPANEN, J. 2011. Comparison of soil CO₂ flux between uncleared and cleared windthrow areas in Estonia and Latvia. *Forest Ecology and Management*, 262: 65–70. DOI: 10.1016/j.foreco.2010.09.023.
- KURTH, T., BARNES, W., MURRAY, L., COAD, L., WEGENER, J., TRUITT, N., RILEY, L., CADIGAN, C., TRAN, C. 2026. *How Forests Can Revitalize Carbon Markets*. BCG Online. Dostupné na: <https://www.bcg.com/publications/2025/how-forests-can-revitalize-carbon-markets>.
- LEHTONEN, A., EYVINDSON, K., HÄRKÖNEN, K., LEPPÄ, K., SALMIVAARA, A., PELTONIEMI, M., SALMINEN, O., SARKKOLA, S., LAUNIAINEN, S., OJANEN, P., RÄTY, M., MÄKIPÄÄ, R. 2023. Potential of continuous cover forestry on drained peatlands to increase the carbon sink in Finland. *Scientific Reports*, 13: 15510.
- LEUSCHNER, C., FELDMANN, E., PICHLER, V., GLATTHORN, J., HERTEL, D. 2022. Forest management impact on soil organic carbon: A paired-plot study in primeval and managed European beech forests. *Forest Ecology and Management*, 512: 120163.
- MACÍAS, F., CAMPS ARBESTAIN, M. 2010. Soil carbon sequestration in a changing global environment. *Mitig Adapt Strateg Glob Change*, 15: 511–529.
- MADARAS, M., SKALSKÝ, R., BALKOVIČ, J. 2025. *Potenciál sekvestrace uhlíku v orných půdách České republiky*. Soubor map. Národní centrum zemědělského a potravinářského výzkumu, v.v.i. Dostupné na: <https://www.carc.cz/wp-content/uploads/2025/11/Nmap-Madaras-a-kol.-2025.pdf>.
- MAREK, M. V., JANOUŠ, D., TAUFAROVÁ, K., HAVRÁNKOVÁ, K., PAVELKA, M., KAPLAN, V., MARKOVÁ, I. 2011. Carbon exchange between ecosystems and atmosphere in the Czech Republic is affected by climate factors. *Environ Pollut.*, 159, 5: 1035–1039.
- MARKOVÁ, I., JANOUŠ, D., PAVELKA, M., MACKŮ, J., HAVRÁNKOVÁ, K., REJŠEK, K., MAREK, M. V. 2016. Potential changes in Czech forest soil carbon stocks under different climate change scenarios. *Journal of Forest Science*, 62, 12: 537–544.
- MAYER, M., PRESCOTT, C. E., ABAKER, W. E. A., AUGUSTO, L., CÉCILLON, L., FERREIRA, G. W. D., JAMES, J., JANDL, R., KATZENSTEINER, K., LACLAU, J.-P., LAGANIÈRE, J., NOUVELLON, Y., PARÉ, D., STANTURF, J. A., VANGUELOVA, E. I., VESTERDAL, L. 2020. Influence of forest management activities on soil organic carbon stocks: A knowledge synthesis. *Forest Ecology and Management*, 466: 118127.

- MÉNARD, I., THIFFAULT, E., KURZ, W. A., BOUCHER, J.-F. 2023. Carbon sequestration and emission mitigation potential of afforestation and reforestation of unproductive territories. *New Forests*, 54: 1013–1035.
- MENICHETTI, L., LEHTONEN, A., LINDROOS, A. J., MERILÄ, P., HUUSKONEN, S., UKONMAANAHO, L., MÄKIPÄÄ, R. 2025. Soil Carbon Dynamics During Stand Rotation in Boreal Forests. *European Journal of Soil Science*, 76, 4: e70154.
- MJÖFORS, K., STRÖMGREN, M., NOHRSTEDT, H. Ö., JOHANSSON, M. B., GÄRDENÄS, A. I. 2017. Indications that site preparation increases forest ecosystem carbon stocks in the long term. *Scandinavian Journal of Forest Research*, 32: 717–725. DOI: 10.1080/02827581.2017.1293152.
- MURPHY, B. A., ROLLINSON, C. R., DIETZE, M. C., STAUDHAMMER, C. L., VONHEDEMANN, N. R., SCHULTZ, C. A., KLEINDL, W. J., DESAI, A. R. 2025. Insights into nature-based climate solutions: Managing forests for climate resilience and carbon stability. *Journal of Geophysical Research: Biogeosciences*, 130: e2024JG008391.
- MURPHY, D. J. 2024. Biological Carbon Sequestration: From Deep History to the Present Day. *Earth*, 5: 195–213.
- NAN, H., HE, H. Y., FAN, R., LI, X. Y., ZHAO, C. M., LI, J. H. 2025. Planting of nitrogen-fixing shrubs promote soil carbon sequestration by increasing mineral-associated organic fraction. *Geoderma*, 457: 117282.
- NASA GLOBAL CLIMATE. Carbon Dioxide Concentration. *Climate Change: Vital Signs of the Planet*. Citováno 15. ledna 2026.
- NAVE, L. E., WALTERS, B. F., HOFMEISTER, K. L., PERRY, C. H., MISHRA, U., DOMKE, G. M., SWANSTON, C. W. 2019. The role of reforestation in carbon sequestration. *New Forests*, 50: 115–137.
- NAVE, L. E., VANCE, E. D., SWANSTON, C. W., CURTIS, P. S. 2010. Harvest impacts on soil carbon storage in temperate forests. *Forest Ecology and Management*, 259, 5: 857–866.
- NEUDERTOVÁ HELLEBRANDOVÁ, K., FADRHOŇSOVÁ, V., ŠRÁMEK, V. 2024. Aggregated database of forest soil chemical properties in the Czech Republic based on surveys from 2000 to 2020. *Annals of Forest Science*, 81: 17.
- NOVOTNÝ, R., TEJNECKÝ, V., VALTERA, M., KACÁLEK, D., FADRHOŇSOVÁ, V., HELLEBRANDOVÁ, K., PAVLŮ, L., HOLÍK, L., NOVÁK, J., LEUGNER, J., ŠRÁMEK, V., BORŮVKA, L., DRÁBEK, O., ŘEPKOVÁ, V., JIŘIČKA, D., VOLÁNEK, J. 2024. *Doporučené hospodářské postupy pro podporu sekvestrace uhlíku, zajištění kvality vody povrchových toků a imobilizace rizikových prvků – certifikovaná metodika*. Lesnický průvodce 10. Strnady, VÚLHM: 50 s.
- OELBERMANN, M., VORONEY, R. P., GORDON, A. M. 2004. Carbon sequestration in tropical and temperate agroforestry systems: a review with examples from Costa Rica and southern Canada. *Agriculture, Ecosystems and Environment*, 104: 359–377.
- PAN, Y., BIRDSEY, R. A., PHILLIPS, O. L., JACKSON, R. B. 2013. The structure, distribution, and biomass of the world's forests. *Annual Review of Ecology Evolution, and Systematics*, 44: 593–622. DOI: 10.1146/annurev-ecolsys-110512-135914.
- PANCHAL, P., PREECE, C., PEÑUELAS, J., GIRI, J. 2022. Soil carbon sequestration by root exudates. *Trends in Plant Science*, 27: 749–757. DOI: 10.1016/j.tplants.2022.04.009.
- PRESCOTT, C. E., REID, A., WU, S. Y., NILSSON, M. C. 2017. Decomposition rates of surface and buried forest-floor material. *Canadian Journal of Forest Research*, 47: 1140–1144. DOI: 10.1139/cjfr-2016-0533.

- PUGH, T. A. M., LINDESKOG, M., SMITH, B., POULTER, B., ARNETH, A., HAVERD, V., CALLE, L. 2019. Role of forest regrowth in global carbon sink dynamics. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116, 10: 4382–4387.
- REGULATION (EU) 2021/1119 of the European Parliament and of the Council of 30 June 2021 establishing the framework for achieving climate neutrality ('European Climate Law').
- REGULATION (EU) 2024/3012 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2024 establishing a Union certification framework for permanent carbon removals, carbon farming and carbon storage in products.
- ROMM, J., LEZAK, S., ALSHAMSI, A. 2025. Are Carbon Offsets Fixable? *Annual Review Environment and Resources*, 50: 649–680.
- ROTH, E.-M., KARHU, K., KOIVULA, M., HELMISAARI, H.-S., TUUTTILA, E.-S. 2023. How do harvesting methods applied in continuous-cover forestry and rotation forest management impact soil carbon storage and degradability in boreal Scots pine forests? *Forest Ecology and Management*, 544: 121144.
- SAMEC, P., VOLÁNEK, J., BAJER, A. 2017. Role tvaru lesa v uhlíkovém lesnictví. *Lesnická práce*, 10: 40–41.
- SIERRA, C. A., TRUMBORE, S. E., DAVIDSON, E. A., VICCA, S., JANSSENS, I. 2015. Sensitivity of decomposition rates of soil organic matter with respect to simultaneous changes in temperature and moisture. *J Adv Model Earth Syst*, 7: 335–356. DOI: 10.1002/2014MS000358.
- SLODIČÁK, M., KACÁLEK, D., MAUER, O., DUŠEK, D., HOUŠKOVÁ, K., JURÁSEK, A., LEUGNER, J., NOVÁK, J., SOUČEK, J., ŠPULÁK, O., PODRÁZSKÝ, V., ZOUHAR, V. 2017. *Meliorační a zpevňující funkce lesních dřevin v CHS borového a smrkového hospodářství – certifikovaná metodika*. Lesnický průvodce 7. Strnady, VÚLHM: 44 s.
- SOKOL, N. W., BRADFORD, M. A. 2019. Microbial formation of stable soil carbon is more efficient from belowground than aboveground input. *Nature Geosci*, 12: 46–53. DOI: 10.1038/s41561-018-0258-6.
- SUCRE, E. B., FOX, T. R. 2009. Decomposing stumps influence carbon and nitrogen pools and fine-root distribution in soils. *Forest Ecology and Management*, 258, 10: 2242–2248.
- ŠPULÁK, O., KACÁLEK, D. 2020. How different approaches to logging residues handling affected retention of nutrients at poor-soil Scots pine site after clear-cutting? *Journal of Forest Science*, 66, 11: 461–470.
- ŠRÁMEK, V., FADRHOŇSOVÁ, V., NEUDERTOVIÁ HELLEBRANDOVÁ, K., NOVOTNÝ, R. 2021. Doporučené metody nakládání s těžebními zbytky v lesních porostech s významnou produkční funkcí z hlediska udržitelnosti bilance hlavních živin. Certifikovaná metodika. Lesnický průvodce 3/2021, VÚLHM: 60 s.
- ŠRÁMEK, V., FADRHOŇSOVÁ, V., NEUDERTOVIÁ HELLEBRANDOVÁ, K., CIENCIALA, E., BORŮVKA, L. 2024. Zásoby uhlíku v lesních půdách a lesní hospodářství – review. *Zprávy lesnického výzkumu*, 69, 1: 22–36.
- TATTERSALL SMITH, C., BRIGGS, R. D., STUPAK, I., PREECE, C., REZAI-STEVENSON, A., BARUSCO, B., ROTH, B. E., FERNANDEZ, I. J., SIMPSON, M. 2022. Effects of whole-tree and stem-only clearcutting on forest floor and soil carbon and nutrients in a balsam fir and red spruce dominated ecosystem. *Forest Ecology and Management*, 519: 120325. DOI: 10.1016/j.foreco.2022.120325.

- THIBAUT, M., THIFFAULT, E., BERGERON, Y., OUIOMET, R., TREMBLAY, S. 2022. Afforestation of abandoned agricultural lands for carbon sequestration: how does it compare with natural succession? *Plant Soil*, 475: 605–621.
- URI, V., KUKUMÄGI, M., AOSAAR, J., VARIK, M., BECKER, H., SOOSAAR, K., MOROZOV, G., LIGI, K., PADARI, A., OSTONEN, I., KAROLES, K. 2017. Carbon budgets in fertile grey alder stands of different ages. *Forest Ecology and Management*, 396: 55–67.
- VAŠÁT, R., BORŮVKA, L., ŠRÁMEK, V., CIENCIALA, E., NĚMEČEK, K., PAVLŮ, L., FADRHOŇSOVÁ, V., NEUDERTO VÁ HELLEBRANDOVÁ, K., TEJNECKÝ, V. 2025. *Zásoby uhlíku v celém půdním profilu lesních půd České republiky v rozlišení 100 m*. Soubor map. VÚLHM: 16 s.
- VAŠÁT, R., KOMPRDOVÁ, K., NEUDERTO VÁ HELLEBRANDOVÁ, K., ŠRÁMEK, V., BORŮVKA, L., SÁŇKA, M., SÁŇKA, O., FADRHOŇSOVÁ, V., ČECHMÁNKOVÁ, J. 2021. *Zásoby prvků v nadložním organickém horizontu lesních půd a zásoby uhlíku v celém půdním profilu*. Soubor map. VÚLHM: 25 s.
- VAŠÁT, R., NEUDERTO VÁ HELLEBRANDOVÁ, K., ŠRÁMEK, V., BORŮVKA, L., SÁŇKA, M., SÁŇKA, O., VACEK, O., PENÍŽEK, V., ČECHMÁNKOVÁ, J. 2021. *Mapa procentuálního obsahu organického uhlíku v lesních půdách*. Soubor map. VÚLHM: 11 s.
- YAN, Y. 2018. Integrate carbon dynamic models in analyzing carbon sequestration impact of forest biomass harvest. *Science of the Total Environment*, 615: 581–587. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.09326.

9.2. Seznam publikací, které předcházely metodice

- KACÁLEK, D., NOVÁK, J., ŠPULÁK, O., ČERNOHOUS, V., BARTOŠ, J. 2007. Přeměna půdního prostředí zalesněných zemědělských pozemků na půdní prostředí lesního ekosystému – přehled poznatků. *Zprávy lesnického výzkumu*, 52, 4: 334–340.
- KACÁLEK, D., BARTOŠ, J., ŠPULÁK, O. 2023. Positive effect of fir-rowan intimate mixture on new forest floor and topsoil following afforestation. *Journal of Forest Science*, 69, 2: 80–92. DOI: 10.17221/180/2022-JFS.
- NEUDERTOVÁ HELLEBRANDOVÁ, K., FADRHOUSOVÁ, V., ŠRÁMEK, V. 2024. Aggregated database of forest soil chemical properties in the Czech Republic based on surveys from 2000 to 2020. *Annals of Forest Science*, 81, 17. DOI: 10.1186/s13595-024-01225-y.
- OULEHLE, F., SVOBODA, J., HRUŠKA, J. 2024. *Modelované zásoby uhlíku v lesních půdách do hloubky 50 cm pro rok 2050*. Soubor map. Česká geologická služba.
- ŠPULÁK, O., DUŠEK, D. 2009. Comparison of the impact of blue spruce and reed *Calamagrostis villosa* on forest soil chemical properties. *Journal of Forest Science*, 55, 5: 208–214.
- ŠPULÁK, O., KACÁLEK, D. 2017. Vliv buku na vlastnosti nadložního humusu a svrchní půdy smrkového porostu na stanovišti kyselé smrkové bučiny. *Zprávy lesnického výzkumu*, 62, 4: 253–261.
- ŠPULÁK, O., KACÁLEK, D. 2020. Spontaneous development of early successional vegetation improves Norway spruce forest soil after clear-cutting and renewal failure: a case study at a sandy-soil site. *Journal of Forest Science*, 66, 1: 36–47. DOI: 10.17221/150/2019-JFS.
- ŠPULÁK, O., KACÁLEK, D. 2020. How different approaches to logging residues handling affected retention of nutrients at poor-soil Scots pine site after clear-cutting? *Journal of Forest Science*, 66, 11: 461–470. DOI: 10.17221/143/2020-JFS.
- ŠPULÁK, O., KACÁLEK, D., ČERNOHOUS, V. 2020. Green alder improves chemical properties of forest floor and topsoil in formerly air-polluted mountains. *European Journal of Forest Research*, 139, 1: 83–96. DOI: 10.1007/s10342-019-01235-w.
- ŠRÁMEK, V., FADRHOUSOVÁ, V., NEUDERTOVÁ HELLEBRANDOVÁ, K., CIENCIALA, E., BORŮVKA, L. 2024. Zásoby uhlíku v lesních půdách a lesní hospodářství – review. *Zprávy lesnického výzkumu*, 69, 1: 22–36

10. Přílohy

Příklad uplatnění optimálních opatření pro zvýšení ukládání uhlíku v půdě podle CHS:

CHS 41	Exponovaná stanoviště středních poloh
CHS 43	Kyselá stanoviště středních poloh
Obmýtlí	Min. 90 let, v případě rozsáhlejších stejnorodých smrkových porostů je naopak žádoucí zahájit obnovu dříve (před věkem 70 let).
Hospodářský způsob	Přednostně podrostní, násečný při potřebě obnovy nebo vnášení světломilných dřevin (BO, DB, DBZ, MD apod.).
Dřeviny CDS*	
CHS 41	BK, BO, DB, DBZ, JD, JS, JV, KL, OL, SM
CHS 43	BK, BO, DB, DBZ, JD, SM
PD*	
CHS 41	BO, BR, JR, MD, OL, OLS, OS, SM
CHS 43	BO, BR, JR, MD, OL, OLS, OS, SM
MZD*	
CHS 41	BB, BK, BR, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD, JL, JLH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OL, OLS, OS, TR, TS
CHS 43	BK, BR, DB, DBZ, DG, JD, JR, KJ, KL, LP, MD, OL, OLS, OS
Struktura les. por.	Víceetážová, v oblastech s vláhovým deficitem přechod k jednoetážové.
Tvar lesa	Vysoký
Pěstební opatření	
Obnova:	Oddálení obnovních zásahů (s výjimkou stejnorodých smrkových porostů), pokud je to z hlediska stability porostu možné. Většinou (v případě výskytu mateřských stromů) velmi dobré podmínky pro maximální využití přirozené obnovy cílových dřevin, snaha o udržení trvalého zakrytí půdy dřevinami. V případě vzniku holiny využít menší riziko zabuřnění pro kombinaci obnovních postupů (přirozená, umělá) včetně vnášení dalších dřevin CDS výsadbou.
Výchova:	Podpora stability a zlepšení zdrav. stavu, zachování porostní směsi. Včasné provedení prořezávek (začít optimálně při horní výšce 7 m, nejpozději při 10 m). Ponechávání materiálu podružného porostu (zejm. prořezávky, částečně i probírky) a těžebních zbytků.
Těžba:	Ponechávání těžebních zbytků, nejlépe rozptýlených po ploše. V případě vzniku holiny ponechávat výstavky a habitatové stromy. Zapracování těž. zbytků do půdy (štěpkování, zemní fréza apod.) pouze v případě prospěšnosti pro nástup a odrůstání přirozené obnovy. Dbát na minimalizaci poškození povrchu půdy při těžbě a pohybem mechanizace. Zejména na skeletnatých a kamenitých půdách a „svahových“ variantách SLT vyloučit opakovaný pojezd těžkou mechanizací.

* Jedná se o výčty všech dřevin tohoto CHS. Pro upřesnění pro jednotlivé PCHS viz tab. 2 vyhlášky 298/2018 Sb.

CHS 45	Živná stanoviště středních poloh
CHS 47	Oglejená stanoviště středních poloh
Obmýtí	Min. 90 let, v případě rozsáhlejších stejnorodých smrkových porostů je naopak žádoucí zahájit obnovu dřívě (před věkem 80 let).
Hospodářský způsob	Přednostně podrostní, násečný při potřebě obnovy nebo vnášení světlomilných dřevin (BO, DB, DBZ, MD apod.).
Dřeviny CDS*	
CHS 45	BK, DB, DBZ, JD, ORC, SM
CHS 47	BK, BO, DB, DBZ, JD, SM
PD*	
CHS 45	BR, JV, JS, JR, KL, MD, OS, OL, OLS, SM
CHS 47	BO, BR, JR, OL, OLS, OS, SM
MZD*	
CHS 45	BB, BK, BR, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD, JL, JLH, JLV, JR, JS, JV, KJ, KL, LP, LPV, MD, MK, OL, OS, TR, TS
CHS 47	BB, BK, BR, DB, DBZ, DG, HB, JD, JL, JLH, JLV, JR, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, OL, OLS, OS
Struktura les. por.	Víceetážová, na živných stanovištích v oblastech s vláhovým deficitem přechod k jednoetážové.
Tvar lesa	Přednostně vysoký, na živných stanovištích alternativně střední (pokud možno v menších porostních skupinách).
Pěstební opatření	
Obnova:	Oddálení obnovních zásahů, pokud je to z hlediska stability porostu možné. Výjimku tvoří stejnorodé smrkové porosty (riziko předčasného rozpadu) a také např. porosty převážně smrkové s přimíšenými stínomilnými dřevinami jako je JD a BK (riziko, že se nestačí zmladit). Snaha o udržení trvalého zakrytí půdy dřevinami se zohledněním časování jednotlivých fází obnovních sečí a jejich velikosti - většinou ztížené podmínky pro využití přirozené obnovy kvůli zabuřnění. Příprava půdy jako opatření pro tlumení buřnění pouze při návaznosti na vznikající přirozenou obnovu. Vnášení chybějících dřevin CDS výsadbou.
Výchova:	Podpora stability a zlepšení zdrav. stavu, zachování porostní směsi. Včasné provedení prořezávek (začít optimálně při horní výšce 5 m, nejpozději při 8 m). Ponechávání materiálu podružného porostu (zejm. prořezávky, částečně i probírky) a těžebních zbytků.
Těžba:	Ponechávání těžebních zbytků, nejlépe rozptýlených po ploše. V případě vzniku holiny ponechávat výstavky a habitatové stromy. Zapracování těžebních zbytků do půdy (štěpkování, zemní fréza apod.) pouze v případě prospěšnosti pro nástup a odrůstání přirozené obnovy. Dbát na minimalizaci poškození povrchu půdy při těžbě a pohybem mechanizace (riziko vzniku erozních ohnisek na vodou ovlivněných stanovištích).

* Jedná se o výčty všech dřevin tohoto CHS. Pro upřesnění pro jednotlivé PCHS viz tab. 2 vyhlášky 298/2018 Sb.

